

TURLI SUG'ORISH USULLARI VA AYRIM ELEMENTLARINI QO'LLASHNING TUPROQ G'OVOKLIGIGA TA'SIRI

Bo'riyev Zokir Jumayevich

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti
zokirjumayevich@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-4267-5490>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17204980>

ANNOTATSIYA. Maqolada Surxondaryo viloyatining O'rtacha sho'rlangan o'tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlar sharoitida, turli sug'orish usullari va qator oralarini turli xil mulchalash natijasida mavsum davomida tuproqning g'ovokligi, agregat holati o'zgarishi va fizik holati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные о состоянии пористости, агрегатного состава и физических свойств почвы в течение сезона при различных способах орошения и междурядной мульчирования на усыхающих солонцеватых почвах средней засоленности Сурхандарьинской области.

ABSTRACT. The article presents data on soil porosity, aggregate structure, and physical properties throughout the season under different irrigation methods and inter-row mulching on moderately salinized solonetzic soils in Surkhandarya region.

KALIT SO'ZLAR. Sug'orish usullari, o'rtacha sho'rlangan, g'ovoklik, zichlik, rejim, amal davri, mulchalash, qora plyonka, organo-mineral kompost

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Способы орошения, среднесолонцеватый, пористость, плотность, режим, вегетационный период, мульчирование, чёрная плёнка, органо-минеральный компост.

KEY WORDS. Irrigation methods, moderately saline, porosity, density, regime, vegetation period, mulching, black film, organo-mineral compost.

KIRISH

Respublikada keyingi yillarda tobora oshib borayotgan suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatishda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarni joriy qilish, sho'rlangan tuproqlarda qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hamda barqaror hosil olishni ta'minlash dolzarb hisoblanadi. Respublikamizda jami 4.3 mln. gektar sug'oriladigan maydonlarning 2 mln. gektarga yaqini yoki 46 foizdan ortiq qismi turli darajada sho'rlangan bo'lib, Buxoro viloyatida bu ko'rsatkich 275,509 ming gektar sug'oriladigan maydonlarning 86 foizini tashkil etadi. Shu sababli sho'rlangan maydonlarda suv tanqisligini salbiy ta'sirini kamaytirish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan yuqori hamda barqaror hosil olishni ta'minlashda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini joriy etish hamda ekinlarning sug'orish va oziqlantirish tartiblarini ilmiy asoslashga qaratilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

QISQACHA ADABIYOTLAR SHARHI

Sh. Boboqandov va M. Ziyatov tadqiqotlariga ko'ra, tomchilatib sug'orish qo'llanilganda tuproqning hajm massasi an'anaviy egatlab sug'orishga nisbatan kamroq o'zgargan, g'ovaklik darajasi esa yuqori bo'lgan. Vegetatsiya davri boshi va oxiridagi ma'lumotlar tahliliga ko'ra, ChDNSga nisbatan 65–70–65% namlik saqlangan holatda tuproqning zichlanishi kamayib, strukturasi yaxshilangan. Bu holat tomchilatib sug'orishning tuproq fizik xususiyatlarini saqlash va yuqori sifatli g'o'za hosilini ta'minlashda samarali ekanini ko'rsatadi [1; 69–70-b.].

A.E.Avliyaqulov, M.A.Avliyaqulovlar, [2;465-469-b]. I.Abduraxmonov [3;490-492-B], kabi bir qator olimlarning ta'kidlashlariga ko'ra g'ov'za qator oralariga somon, polietilen plyonka to'shab mulchalab, yomg'irlatib va tomchilatib sug'orish usullaridan foydalanilganda begona o'tlar kamayib, egatlab sug'orishga nisbatan suv sarfining kamayishi hamda qator orasiga turli ishlovlar berilmaganligi sababli tuproqning zichlanishi kamayishi hisobiga ekinlar ildiz tizimi rivojlanishi uchun qulay sharoit bo'lishini ta'kidlaganlar

M. Hamidov va K. Hamraev tadqiqotlariga ko'ra, Buxoro viloyatidagi o'tloqi allyuvial, o'rtacha sho'rlangan tuproqlarda biosolvent qo'llash sho'r yuvish samaradorligini oshirib, tuzlarning pastki qatlamlarga tez yuvilishi va zich gipsli qatlamlarning yumshashiga olib kelgan. Bu esa tuproqning hajm massasi, g'ovakligi va suv o'tkazuvchanligini yaxshilagan. Sug'orish ChDNSga nisbatan 70-80-70% namlikda olib borilib, "Buxoro-8" navidan 3,9 s/ga qo'shimcha hosil olingan [4; 70-71-b.].

TADDIQOT NATIJALARI

Ma'lumki, tuproqning xajmiy massasi ortgan sari uning g'ovakligi pasayadi. O'rtacha sho'rlangan o'tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlar sharoitida, turli sug'orish usullari va qator oralarini turli xil mulchalash natijasida tuproqning agregat holati tez o'zgaradi va fizik holatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Hajm massa va undan kelib chiqadigan g'ovaklik tuproqdagi gumusning miqdoriga bog'liq bo'lib, tuproqning singdirish qobiliyatiga ham ta'sir etadi. Tadqiqotlarimizda olingan natijalar quyidagicha bo'ldi. (1-jadval.)

Bizning tajribamizda, g'ov'zaning boshida 0-30 sm qatlamda tuproqning g'ovakligi 50,74%, 30-50 sm qatlamda 50,15% edi. Amal davri oxirida oddiy egatlab sug'orilgan nazorat variantida g'ovaklik 0-30 smda 48,27%, 30-50 smda 47,41% ni tashkil etdi. Tomchilab sug'orish qo'llanilgan ikkinchi variantda esa shu qatlamlarda g'ovaklik mos ravishda 2,22% va 1,48% kamaydi. Qatorlar qora plyonka bilan mulchalangan va tomchilab sug'orilgan 3-variantda g'ovaklik 0-30 smda 48,89%, 30-50 smda 47,97% bo'ldi. Qatorlar 20 t/ga organomineral kompost bilan mulchalangan 4-variantda esa g'ovaklik nazoratga nisbatan 0-1,23% yaxshilandi.

ChDNSga nisbatan 65-75-70 % da amal davri oxirida tuproqning g'ovakligi aniqlanganda egatlab ananaviy usulda sug'orilgan nazorat variantda 0-30; 30-50 qatlamlari bo'yicha tuproqning g'ovakligi 47,90-46,85% ni, tomchilatib sug'orilgan 6-variantda aynan shu qatlamlar bo'yicha mos ravishda tuproqning g'ovakligi 49,26-48,52 % ni tashkil etgan bo'lsa, tomchilatib sug'orish usuli qo'llanib, qator orasi qora plyonka bilan mulchalangan 7-variantda ChDNS 65-70-65% rejimdagi qator orasi qora plyonka bilan mulchalanib, tomchilatib sug'orilgan 3-variantga nisbatan 0-30 sm tuproq qatlamida tuproqning g'ovakligi 0,74% bo'lib, 30-50 sm qatlamda esa 0,46% ga ko'rayganligi aniqlandi.

O'suv davrining oxiriga kelib, tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilib, qator orasi gektariga 20 tonna organomineral kompostlar bilan mulchalangan maqbul variantimizda tuproqning g'ovakligi haydov va haydov osti (0-30 va 0-50 sm) qatlamlarida 50,00 va 48,52 % teng bo'lib, nazorat variantga nisbatan 2,10-1,67% ga oshgannligi kuzatildi.

1-jadval
Turli sug'orish usullari va ayrim elementlarining tuproq g'ovakligiga ta'siri, % 2024 yil

Tuproq qatlami, sm	Amal davri boshi	Amal davri oxirida							
		Egatlab		Tomchilatib		Qora plyonka bilan mulchalab tomchilatib sug'orish		20 tonna organomeneral kompostlar bilan mulchalab tomchilatib	
		65-70-65	65-75-70	65-70-65	65-75-70	65-70-65	65-75-70	65-70-65	65-75-70
0-10	51,1	48,5	47,78	48,89	49,63	49,26	50,00	50,00	50,37
10-20	50,7	48,1	47,78	48,15	48,89	48,52	49,26	49,26	49,63
20-30	50,4	48,1	48,15	48,52	49,26	48,89	49,63	49,26	50,00
30-40	49,6	48,5	47,78	48,52	48,89	48,15	49,26	49,26	49,63
40-50	48,9	46,3	45,93	47,04	48,15	47,78	47,04	47,41	47,41
50-60	45,6	45,2	44,44	44,81	45,19	45,19	45,56	45,56	45,93
60-70	46,3	45,9	45,19	45,93	45,93	46,30	46,30	46,67	46,67
70-80	48,1	47,4	47,04	47,41	47,78	47,78	48,15	48,15	48,52
80-90	50,0	49,3	48,89	49,63	49,63	50,00	50,00	50,37	50,37
90-100	50,0	49,6	49,26	50,00	50,00	50,37	50,37	50,74	50,74
O'rtacha									
0-30	50,74	48,27	47,90	48,52	49,26	48,89	49,63	49,51	50,00
30-50	49,26	47,41	46,85	47,78	48,52	47,96	48,15	48,33	48,52

Xulosa

O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, tuproq g'ovakligi eng yuqori tomchilab sug'orish bilan, 20 t/ga organo-mineral kompost bilan mulchlangan variantlarda qayd etildi. 0–30 sm va 30–50 sm qatlamlarda g'ovaklik mos ravishda 50,0–49,51% va 48,52–48,33% atrofida bo'ldi. Bu, egat oralariga texnika bilan ishlov berish hajmi kamaygani va sug'orish suvi kompost bilan mulchlangan qatlam orqali o'tishi tufayli tuproq strukturasi yaxshilanishi bilan izohlanadi. Organo-mineral kompost tuproq yuzasida namlikni ushlab turadi, fizik holatini barqarorlashtiradi va zichlashuvga qarshi turadi. Tomchilab sug'orish suvni bevosita yetkazish, mulch ostida namlikni uzoq saqlash va tuproq-havo rejimiga ijobiy ta'sir ko'rsatish kabi afzalliklari tufayli g'ovaklik darajasi yuqori bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- Xamidov M.X., Xamraev K.Sh. Tuproq sho'rini yuvish samaradorligini oshirishning innovatsion texnologiyasi // Agro ilm jurnali. 1 (64)- son, Toshkent-2020 y. 70-71-b.
- Avliyaqulov A.E., Avliyaqulov M.A. Yangi istiqboli va rayonlashtirilgan g'o'za navlari suv iste'moli va sug'orish tartiblari // "Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi sohasining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari nomli Respublika ilmiy –amaliy anjumani ilmiy materiallari to'plami №2 Toshkent -2015 yil 465-469 –B
- Abduraxmonov I. Sug'orish texnologiyalarini tuproqning suv o'tkazuvchanlik xususiyatiga ta'siri // "Qishloq xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi sohasining hozirgi xolati va rivojlanish istiqbollari nomli Respublika ilmiy –amaliy anjumani ilmiy materiallari

to'plami №2" Toshkent -2015 yil 490-492 –B

4. Boboqandov Sh., Ziyatov M. Sug'orish usullarining tuproq agrofizikaviy xossalariga ta'siri.

// Agro ilm O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi. -T, 2023. №6. -B. 69-70.

